

ВЫЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ермакова Ясмينا Маратовна

научный сотрудник

Ларин Сергей Николаевич

ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук

Хрусталеv Олег Евгеньевич

старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

Центральный экономико-математический институт РАН

Москва, Россия

***Аннотация.** США и их союзники ввели седьмой пакет санкционных ограничений. Однако санкции против экономики разных стран никогда не относились к методам рыночного регулирования мировой экономики. В ответ на недружественные действия Правительство России стало применять точечные санкции против отдельных отраслей этих стран. Кроме того, важным инструментарием сдерживания санкционных ограничений стала разработка и реализация отраслевых стратегий импортозамещения. Развитие российской экономики в условиях санкционного давления опирается на отраслевые конкурентные преимущества. Ведущие отрасли российской экономики и отраслевые предприятия с одной стороны, могут ответить вводом санкций против недружественных стран. С другой стороны, они активизируют разработку новых мероприятий противодействия санкционным ограничениям в рамках реализации отраслевых стратегий импортозамещения. Основная цель данного исследования заключается в выявлении конкурентных преимуществ, которые могут быть реализованы на практике в рамках отраслевых стратегий импортозамещения. В качестве методов исследования были использованы системный анализ и комплексный подход, а также основные положения экономической теории. В результате проведенных исследований было установлено, что стратегии импортозамещения в российских условиях имеют ряд особенностей. Они определяют отраслевые конкурентные преимущества по отраслям и отраслевым предприятиям. Эти конкурентные преимущества раскрыты*

в работе применительно к предприятиям машиностроительной отрасли. Сделан вывод о том, что для обеспечения развития российской экономике необходима эффективная инновационная структура как обрабатывающих, так и добывающих отраслей. Кроме того, российской экономике целесообразно использовать технологические ресурсы военно-промышленного комплекса для развития производств общегосударственного назначения.

***Ключевые слова:** экономика России, санкционные ограничения, отраслевые стратегии импортозамещения, конкурентные преимущества, механизмы реализации.*

Введение

Неправомерность санкционных ограничений, введенных странами Запада против России, сегодня всем предельно ясна и понятна. Такого рода меры никак нельзя отнести к процедурам рыночного регулирования экономики. Напротив, основная направленность санкционных ограничений заключается во всевозможном сдерживании и удушении развития российской экономики. В эпоху глобализации это однозначно воспринимается как выражение необъявленной, но широко развернутой войны, в сферах торговли, финансов, информационных коммуникаций и многих других. А это уже равнозначно стремлению решить политические задачи через санкционные ограничения для экономики одной страны – России, действия которой на международной арене все чаще и все более аргументированно идут вразрез с желаниями мирового господства США и их союзников. При этом ни одна из развитых стран не стесняется оказывать поддержку, по существу, нелегитимному введению все новых санкционных ограничений, осуществляемых без санкции Совета Безопасности ООН в отношении страны, которая является его постоянным членом, а также одним из инициаторов создания ООН.

Понятно, что в подобной ситуации Россия не могла не ответить на недружественные действия многих стран Запада. Таким ответом стало введение точечных санкций в отношении отдельных отраслей и конкретных предприятий. Однако более серьезным ответом стала разработка и реализации отраслевых стратегий импортозамещения и программ ускоренного развития промышленного производства в их составе. При этом их разработчики прекрасно отдавали себе отчет в том, что введение ответных санкционных ограничений не сможет стать основным стимулом для развития российской экономики, напротив, для этого потребуется заменить действующие механизмы формирования макроэкономической политики на более эффективные инструменты инновационного развития, позволяющие оперативно изменить структуру всей экономики страны [1, 2].

Цель исследования

Основная цель данного исследования заключается в выявлении конкурентных преимуществ, которые могут быть реализованы на практике в рамках отраслевых стратегий импортозамещения отраслевыми предприятиями. Ее выполнение позволит российской экономике оперативно определить ключевые императивы своего развития на ближайшую перспективу, а также выработать и реализовать комплекс мероприятий в рамках отраслевых стратегий импортозамещения, направленных на минимизацию негативного влияния санкционных ограничений на ее развитие.

Методы исследования

Продолжение политики санкционных ограничений существенно дестабилизирует всю мировую экономическую систему, поскольку никто, вплоть до их инициаторов не состояния адекватно оценить ожидаемый ущерб для российской экономики. Еще Барак Обама, будучи президентом США, в 2014 году заявлял, что благодаря введению санкционных ограничений российская экономика будет «разорвана в клочья». Однако, президент сменился, проводимая США политика санкционных ограничений продолжает ужесточаться, а российская экономика сумела устоять и, более того, на протяжении последних двух лет продемонстрировать небольшие темпы роста. Из этого можно сделать только один вывод – ситуация с введением санкционных ограничений против российской экономики еще раз подтвердила исторический опыт, согласно которому еще никогда санкции не способствовали достижению политических целей. Наоборот, с большой долей вероятности, они могут стать катализатором нового мирового экономического кризиса или локального военного конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Характерной особенностью современных санкционных ограничений является невозможность достаточно точного определения издержек, как для страны, против которой они направлены, так и для стран, выступивших в роли их инициаторов. Практика показывает, что в любом случае убытки, и достаточно существенные, будут вынуждены нести все участники санкционной войны. Однако более ценным здесь может быть умение извлекать определенные выгоды от введения санкционных ограничений. Странам Запада сделать этого пока не удастся, а вот Россия сумела достаточно оперативно отреагировать и по целому ряду составляющих минимизировать негативное влияние санкционных ограничений. Так, введенные санкционные ограничения фактически способствовали завершению создания национальной платежной системы. В ведущих отраслях экономики были разработаны и в настоящее время реализуются на практике стратегии импортозамещения [3; 603]. Кроме того, на правительственном уровне были своевременно введены меры для поддержки отечественного производства, а также приняты ответные точечные санкции, направленные против отдельных отраслей и предприятий недружественных России стран.

В результате указанных действий был получен определенный положительный эффект, благодаря которому российская экономика достигла незначительного роста производства. Однако ожидания его существенного увеличения только за счет санкционных ограничений не выдерживают никакой критики, поскольку существует и действует целый ряд других ограничений роста российской экономики. Прежде всего, это невысокий уровень технологичности промышленного производства на многих предприятиях ведущих отраслей экономики, отсутствие необходимых объемов инновационных производственных мощностей, существенные ограничения для привлечения внешних инвестиций и недостаточные собственные инвестиционные ресурсы [4; 95].

Практика показала, что потенциальными драйверами развития российской экономики продолжают оставаться предприятия оборонных отраслей промышленности. Именно в этих отраслях и были разработаны стратегии импортозамещения, реализация которых обеспечила поддержание обороноспособности нашей страны на должном уровне. Это направление было главным, поскольку оно создало благоприятные условия для реализации стратегий импортозамещения в других отраслях российской экономики [5; 21]. В условиях существенного ограничения и полного прекращения импортных поставок соответствующего оборудования и комплектующих российские предприятия были вынуждены переориентировать свое производство на выпуск их отечественных аналогов, не уступающих по качеству иностранным оригиналам. Ограничение странами Запада возможности закупки российскими предприятиями современных технологий привело к тому, что в большинстве отраслей, производящих продукцию гражданского назначения, стратегиям импортозамещения стал присущ стохастический характер.

Вместе с тем, в число отраслей, в которых стратегии импортозамещения необходимо реализовать в первую очередь, вошли космическая деятельность, атомная энергетика, микроэлектроника, транспортное и энергетическое машиностроение [6; 51]. При реализации стратегий импортозамещения в указанных и других отраслях в первую очередь будут поддержаны предприятия с полностью замкнутым производственным циклом, потому что только они смогут обеспечить производство отечественной продукции, качество которой будет соответствовать международным стандартам. Только после этого станет возможным создание внутреннего рынка продукции машиностроительной отрасли, на основе поддетальной, предметной, функциональной и технологической специализации. В ближайшей временной перспективе необходимо развивать поддетальную специализацию, а вот будущее машиностроительной отрасли, скорее всего, будет основано на доминировании комбинации функциональной и технологической специализации. При

этом подетальная и предметная специализации тоже будут сохранены там, где это будет необходимо.

Предприятия машиностроительной отрасли обеспечивают реализацию инновационной составляющей развития отечественной экономики и оказывают значительное влияние на развитие предприятий других отраслей. Внедрение инновационной модели развития машиностроительной отрасли в современных условиях становится одним из перспективных путей повышения конкурентоспособности российской экономики на международной арене.

Для снижения зависимости от иностранного оборудования необходимо повысить локализацию отечественного производства. Это можно сделать двумя путями. Первый заключается в развитии так называемого «отверточного производства», под которое отечественные предприятия производят определенные комплектующие. Второй путь основан на изготовлении собственной продукции, для производства которой приобретаются импортные комплектующие. В первом случае локализация производства не определяет стратегию развития отрасли. Во втором случае, наоборот, именно локализация производства определяет стратегию отраслевого развития и соответствующий вариант импортозамещения [7; 621]. Именно на этот путь развития должна ориентироваться Россия. Кроме того, локализация производства в оборонных отраслях, а также в отношении продукции двойного назначения в космической деятельности придаст необходимый импульс развитию гражданских отраслей экономики.

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований было установлено, что стратегии импортозамещения в российских условиях имеют ряд особенностей, которые определяют отраслевые конкурентные преимущества при их реализации. Основными из них являются следующие.

1. Предприятия машиностроительной отрасли российской экономики показали кратковременный рост экспорта производимой продукции только в конце 1990-х годов (после девальвации национальной валюты) и во второй половине 2000-х годов (после мирового финансово-экономического кризиса). На эти же периоды времени пришлось значительное снижение возможностей импорта, что повлекло за собой вынужденное импортозамещение по отдельным производственным предприятиям обрабатывающих производств. Однако в течение последних 20 лет коэффициент структурной независимости обрабатывающих производств, в частности на предприятиях машиностроительной отрасли, продолжал снижаться. В результате этого процесса происходило увеличение зависимости отечественного производства от закупок импортного оборудования и комплектующих, формировалась и разворачивалась «импортная инфраструктура» машиностроительной отрасли.

2. Рост закупок импортного оборудования и комплектующих приводит к вытеснению отечественной продукции с российского рынка. При дальнейшем росте цен, сокращается спрос на импортную продукцию, но повышение цен неизбежно оказывает влияние на падение спроса и на продукцию отечественного производства. При этом включаются в работу два принципиально разных механизма. Первый из них заключается в том, что зависимые от поставок импортной продукции и комплектующих предприятия машиностроительной отрасли с увеличением цен на эти составляющие вынуждены повышать цены на продукцию собственного производства. Сущность второго механизма состоит в том, что при общем повышении цен необходимо повышать и уровень заработной платы, ренты и прибыли, но при этом высокая зависимость совокупного потребления внутри страны от импортных товаров будет снижать эластичность спроса на импортную продукцию и комплектующие по цене и повышать ее по доходу. Кроме этого, увеличение цен может быть значительно мультиплицировано за счет длины спекулятивных цепочек поставки и обслуживания импортной продукции и комплектующих на внутреннем рынке.

3. Если в структуре национального потребления преобладают импортная продукция и комплектующие, то даже увеличение экспорта отечественной продукции низкого уровня переработки (добавленных стоимостей) не обеспечит на длительный период повышение заработной платы. Таким образом, повышение цен ухудшает паритет покупательной способности, а паритет цен влечет за собой снижение доходов даже от сырьевого экспорта. Поэтому, одним из основных направлений развития российской экономики должно стать производство оборудования и комплектующих для сырьевых отраслей, агропромышленного комплекса, который должен быть способен обеспечить население нашей страны качественным продовольствием в необходимых объемах. Это направление развития российской экономики станет основным конкурентным преимуществом ее отраслей на долгосрочную перспективу.

Другие конкурентные преимущества развития отраслей реального сектора российской экономики в условиях негативного влияния санкционных ограничений и реализации стратегий импортозамещения видятся в следующем.

1. Стратегия развития отраслей реального сектора российской экономики должна строиться на основе ее структурной перестройки. В российской экономике имеются отрасли (финансовая, банковская, сфера услуг, добывающие сырье и другие ресурсы) с высоким уровнем рентабельности и заработной платы при низких рисках ведения основной деятельности. В то же время российская экономика имеет и другие отрасли (машиностроительные, обрабатывающие производства и др.) в которых уровень рента-

бельности не высок, а риски ведения основной деятельности достаточно высоки. Для преодоления такого структурного перекося необходимо направить структурную перестройку на отраслевом уровне экономики на сокращение разницы в уровнях рентабельности и рисков между всеми отраслями российской экономики.

2. Для стимулирования инвестиции в реальный сектор экономики целесообразно привлекать банковские ресурсы при одновременном снижении и дифференцировании по секторам процентных ставок. Такой подход позволит варьировать цены привлекаемых кредитных ресурсов с учетом решения задач в рамках отраслевых стратегий импортозамещения в различных отраслях российской экономики.

3. Стимулировать производство наукоемкой продукции можно за счет реинвестирования прибыли путем ее направления на развитие и расширение мощностей в обрабатывающих производствах машиностроительной отрасли. Кроме этого может быть введен регрессионный налог на прибыль, в том случае, если она направляется на инвестиции в обновление основных фондов отечественных производств.

4. При реализации стратегий импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса необходимо достичь стопроцентной комплектации производства российских вооружений и военной техники оборудованием, комплектующими и вспомогательными узлами с размещением государственного оборонного заказа на отечественных предприятиях. Необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для разработки технологий, которые не производятся в России, или организовать их замещение из стран, которые не вводили санкций в отношении нашей страны, или из стран, являющихся их единственными производителями, с использованием средств технической разведки или промышленного шпионажа через третьи страны.

5. Для поддержки надлежащего качества серийно выпускаемой продукции отечественного производства необходимо разработать систему протекционистских мер в рамках реализации отраслевых стратегий импортозамещения. При дальнейшем ужесточении санкционных ограничений, что, собственно говоря, происходит в настоящее время, российские предприятия, которые попадают под их негативное влияние, могут заморозить или реструктурировать свои обязательства по выплате внешней задолженности при ее наличии. Не менее важным фактором получения конкурентных преимуществ в результате реализации отраслевых стратегий импортозамещения может стать развитие новых финансовых институтов в рамках межстрановых альянсов (ШОС, БРИКС и др.) с целью перераспределения валютных резервов, а также создание полноценной национальной платежной системы.

Заключение

Таким образом, для стратегического развития российской экономики важно сосредоточиться на стимулировании ее структурной перестройки и решении производственно-технологических задач внедрения инноваций. Санкционные ограничения можно считать только ответной, а не основной мерой стратегического развития. Для обеспечения развития российской экономике необходима эффективная инновационная структура как обрабатывающих, так и добывающих отраслей, а также использование технологических ресурсов оборонной промышленности для развития производств общегосударственного назначения.

Библиографический список

- 1. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 06 августа 2014 г. № 560 (с изм. от 24.06.2015 г.). URL: <http://consultant.ru/> (дата обращения: 09.03.2019).*
- 2. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (и Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года): Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. URL: <http://consultant.ru/> (дата обращения: 09.03.2019).*
- 3. Ларин С.Н., Соколов Н.А. Разработка стратегий импортозамещения как ключевой фактор развития предприятий ведущих секторов российской экономики // Международный научный журнал «Экономика и предпринимательство», 2017, №1(78). С. 602-606.*
- 4. Павлов П. Н., Каукин А. С. Импортозамещение товаров инвестиционного назначения в России // Вопросы экономики. 2017. № 8. С. 92-103.*
- 5. Панкова Е.О., Андреев С.Ю. Инструменты и механизмы регулирования импортозамещения // Молодой ученый. 2016. № 8. С. 21.*
- 6. Толкачев С., Тепляков А. Импортозамещение в России: необходимость системно-стратегического подхода // Экономист. 2017. № 8. С.47-66.*
- 7. Мышкина Н.П., Федонина О.В. Перспективы реализации политики импортозамещения в отечественной экономике в условиях инновационного развития // Фундаментальные исследования. 2015. № 12. С. 620-623.*